

7. Савощикова, Е. В. Медицинское право: монография / Е. В. Савощикова. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 146 с. – Текст : непосредственный.

8. Егоров, К. В. Медицинское право: учебное пособие / К. В. Егоров. – Москва : Статут, 2019. – 190 с. – Текст : непосредственный.

9. Акопов, В. И. Медицинское право в вопросах и ответах / В. И. Акопов. – Москва : Феникс, 2016. – 512 с. – Текст : непосредственный.

10. Колоколов, Г. Р. Медицинское право / Г. Р. Колоколов, Н. И. Махонько. – Москва : Дашков и К^о, 2019. – 452 с. – Текст : непосредственный.

УДК 347.65

DOI

МЕСТО НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ СРЕДИ ДРУГИХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

**ЛАПИДУС О. С.,
старший преподаватель кафедры
конституционного и международного права,
ФГБОУ ВО «ДонГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Статья посвящена исследованию места наследственных правоотношений среди других гражданских правоотношений. По мнению автора, без существования других гражданско-правовых институтов, на основании которых возникают гражданские правоотношения, не было бы и наследственного права. Исследование соотношения наследственного права с другими гражданско-правовыми институтами отраслями права даёт основания для вывода о том, что место наследственного права в системе гражданского права полностью соответствует его правовой природе.

***Ключевые слова:** наследственное право, гражданские правоотношения, наследственные правоотношения, семейные правоотношения, хозяйственные правоотношения, имущественные правоотношения*

PLACE OF INHERITANCE LEGAL RELATIONSHIP AMONG OTHER CIVIL RELATIONS

LAPIDUS O. S.,
Senior Lecturer at the Department
of Constitutional and International Law,
FSBEI HE «DonSU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article is devoted to the study of the place of inheritance legal relations among other civil legal relations. According to the author, without the existence of other civil law institutions on the basis of which civil legal relations arise, there would be no inheritance law. The study of the relationship between inheritance law and other civil law institutions and branches of law gives grounds for the conclusion that the place of inheritance law in the civil law system fully corresponds to its legal nature.

***Keywords:** inheritance law, civil legal relations, inheritance legal relations, family legal relations, economic legal relations, property legal relations*

Постановка задачи. Как свидетельствует анализ исторического развития наследственного законодательства и цивилистической мысли, наследственное право всегда занимало одно из господствующих мест в системе гражданского права. Так же и в системе гражданского права России наследственное право является одним из центральных институтов, учитывая ту большую роль, которую играет этот институт в жизни многих людей - практически каждый оставляет после своей смерти определённое имущество, то есть выступает наследодателем, или может получить право на наследование имущества умершего, то есть потенциальным наследником. Чтобы определить место наследственного правоотношения в системе гражданского права, следует рассмотреть его связь с другими гражданско-правовыми отношениями.

Обзор последних исследований и публикаций. Отдельные проблемы, возникающие при наследовании, проанализированы в трудах Т. И. Зайцевой, П. В. Крашенинникова, А. Л. Маковского, У. А. Омаровой, А. П. Сергеева, Е. А. Суханова, Ю. К. Толстого, О. Ю. Шилохвост, К. Б. Ярошенко и др. Однако, несмотря на большую научную ценность работ всех названных цивилистов, исследование проблем реализации права наследования ещё далеко от завершения.

Актуальность статьи. 1 марта 2002 г. в нашей стране была введена в действие третья часть Гражданского кодекса (далее – ГК) Российской Федерации, содержащая раздел V «Наследственное право». Двадцатилетняя практика применения правовых норм раздела V ГК РФ позволяет выявить сильные и слабые стороны нового законодательства о наследстве, дать им критическую оценку и подвести некоторые итоги реформирования российского наследственного права. Однако, несмотря на накопленный опыт правоприменения, наследственные споры всё чаще становятся предметом судебного разбирательства. Данная тенденция свидетельствует о сложности и распространённости судебных споров по делам о наследовании, а также появлении их новых видов.

Цель статьи заключается в исследовании места наследственных правоотношений среди других гражданских правоотношений.

Изложение основного материала исследования. Не подлежит сомнению тот факт, что наследование является самостоятельным имущественным правом, занимающим место наряду с вещными и обязательственными правами. Кроме того, наследственное право служит цели обретения каждого из этих прав. С этой позиции отдельными нормативными документами-памятниками истории (в частности, Сводом законов Российской империи) место этого института определялось среди числа разнообразных способов обретения прав на имущество. Виды наследования при этом разъединялись и относились к разным категориям способов обретения прав на имущество.

Во Франции основные нормы, регулирующие наследственные отношения, содержатся в первом и втором титулах (соответственно – «О наследовании» и «О дарении между живыми и завещаниях») книги III Гражданского кодекса 1804 г. («О разных способах, которыми приобретается собственность») [1, с. 284]. Следовательно, наследование по закону, подобно Своду законов Российской империи, регулируется французским законодательством отдельно от наследования по завещанию.

Рассматривая наследственные отношения с этой точки зрения, П. И. Стучка стоял на позиции отнесения наследования по закону и по завещанию к одному из видов перехода прав на вещи. Из этого следовало, что отношения, возникающие в связи с наследованием,

по его мнению, должны быть урегулированы обязательственным правом [2, с. 256]. Представляется, что указанная позиция не имеет достаточного обоснования, не соответствует природе наследственного правоотношения и существенно унижает его значение, сводя его к одному из способов приобретения имущества.

Особый взгляд на вопрос систематизации гражданских прав выражал Г. Ф. Пухта. Согласно его точке зрения, в целях упорядочения субъективных гражданских прав их классификацию следует осуществлять в зависимости от объектов, к которым они относятся. Таким образом, система гражданского права по Г. Ф. Пухте состоит из следующих пяти разделов: право на личную собственность, право на вещи, право на действия, право на чужую собственность, право на собственность другого, перешедшую к нам [3, с. 245].

Рассматривая предложенную Г. Ф. Пухтой систему, нетрудно заметить, что наследственному праву в основном посвящён пятый, последний её раздел. Впрочем, из названия этого раздела ясно, что его нормы сосредоточены на урегулировании субъективного наследственного права – права наследования, оставляя в стороне вопросы, связанные с правовым положением наследодателя. Следовательно, вся совокупность прав наследодателя и, прежде всего, право на составление завещательного распоряжения, определение формы и содержания последнего неоправданно выносятся за пределы последнего раздела данной системы. Подобно вышеуказанным гражданско-правовым актам, классификация, сформулированная Г. Ф. Пухтой, предусматривает возможность урегулирования отношений в сфере наследования разными разделами. Иными словами, происходит разъединение целостного – форм наследования – что совсем не способствует построению гармонической системы гражданского права.

Систематизация законодательства, предложенная Г. Ф. Пухтой, была подвергнута справедливой критике со стороны К.-Ф. Савиньи, согласно убеждению которого одного только понятия субъективного права недостаточно для классификации гражданских прав. Субъективное право выступает лишь элементом содержания более широкого по своей правовой природе явления – правоотношения. Конкретные дела, в которые вступают лица в процессе жизнедеятельности и которые вследствие урегулирования их нормами права трансформируются в правоотношение, должны

быть положены в базу гражданско-правовой систематизации. Система гражданского права в таком случае будет представлять собой не случайный конгломерат субъективных гражданских прав, а, наоборот, будет состоять из естественной совокупности тесно связанных и родственных явлений, приобретёт «органическое единство и целостность, из которой легко выделяются природой юридического отношения определённое ему место и суть нормы, определяющей то или иное из них, место её в составе отдельных институтов и всей их системы» [3, с. 246-249].

Обращает на себя внимание размещение в ГК Франции в одном разделе норм, которыми регулируются договоры дарения и наследования по завещанию. Данное структурное построение французского законодательства было заимствовано и некоторыми другими западноевропейскими правовыми системами, в частности ГК Италии 1942 г., где институт дарения между живыми включён в книгу вторую – «Наследование» [4, с. 8].

Между дарением *inter vivos* и наследованием действительно имеются общие черты. Во-первых, поскольку с помощью обоих институтов происходит переход имущества от правопреемника к правопреемнику – переход, опирающийся на право другого лица, они опосредуют отношения производного, или деривативного, приобретения прав – правопреемства. Во-вторых, переход имущества к правопреемнику – одаренному или наследнику – всегда безвозмездный.

Однако между этими основаниями правопреемства существуют ещё более существенные отличия, а именно:

– договором дарения регулируются отношения между живыми, в то время как наследственное преемство возникает только в случае и с момента смерти лица;

– если посредством договора дарения происходит передача определённой совокупности из всей массы прав, принадлежащих правопреемнику (сингулярное преемство), то наследование является, по общему правилу, преемством во всей совокупности прав и обязанностей наследодателя (универсальным преемником);

– пожалование может быть осуществлено только путём заключения одностороннего договора. Напротив, возникновение наследственной преемственности возможно и без письменного выражения наследодателем собственной воли путём заключения одностороннего соглашения – завещания;

– договор дарения является безвозвратным. Напротив, завещание как основание приобретения наследства может быть изменено или отменено составителем в любое время;

– разница между правовой природой договора дарения и завещания влечёт установление законодательством различных требований относительно формы и содержания этих сделок;

– по договору дарения имущество всегда передаётся одаренному в собственность, в то время как объектом наследственного преемства могут быть также определённые имущественные и личные неимущественные права.

Промежуточной формой между дарением *inter vivos* и завещательным распоряжением является договор дарения на случай смерти, вступающий в силу после смерти дарителя, может быть изменён или отменён им при жизни и по содержанию которого наследнику передаются отдельные права из состава наследства.

Даже поверхностное рассмотрение дарения и наследования как правовых конструкций, посредством которых происходит переход имущества, свидетельствует о существовании значительных отличий в юридической природе данных институтов. Как следствие, нецелесообразным представляется отделение договоров дарения от других гражданско-правовых соглашений и изъятие их из состава отношений, урегулированных обязательственным правом.

Иногда в советской гражданско-правовой науке высказывалось мнение о том, что место наследственного права наряду с правом собственности, поскольку указанный институт регулирует преемство в праве личной собственности. При этом, как правило, ссылались на положения Основного Закона, в котором право личной собственности и право её наследования регулировались одной статьёй [5, с. 46].

Эта позиция получила свою поддержку и в трудах отдельных современных авторов. Так, В. П. Емельяновым в учебном пособии по гражданскому праву институт наследования рассматривается в главе, посвящённой праву собственности и другим вещным правам, что объясняется тесной связью наследственного права с правом собственности. «С одной стороны, – пишет В. П. Емельянов, – наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой – является одним из оснований возникновения права собственности» [6, с. 107].

Не подвергая сомнению справедливость приведенных соображений, свидетельствующих о наличии связи между наследственным правом и правом собственности, следует, однако, отметить, что вывод о том, что наследственное право должно занимать место наряду с правом собственности неприемлемо, поскольку по наследству могут переходить не только права собственности, но и другие имущественные права, прежде всего права требования по обязательствам, а также отдельные личные неимущественные права (право на получение диплома автора открытия, изобретения, рационализаторского предложения и т.п.).

В соответствии с другим подходом по структурному построению гражданского законодательства, сформулированного В. Кнаппом, все гражданские права делятся на два вида – абсолютные и относительные, которые вместе с общей частью составляют систему гражданского права. Наследственное право, по мнению В. Кнаппа, наряду с правом собственности и личными неимущественными правами должно включаться в раздел «Абсолютные права» [7, с. 190].

На уязвимую сторону приведенной классификации и спорное понимание в ней места наследственных отношений обратил внимание проф. С. Н. Братусь, который, справедливо считая предметом регулирования института наследования не только абсолютное, но и относительное правоотношение, выступил с убедительной позицией о теоретической и практической невозможности чёткого отнесения наследственных прав ни к абсолютным, ни к относительным гражданским правам [7, с. 191].

Следует обратить особое внимание, что без существования других гражданско-правовых институтов, на основании которых возникают гражданские правоотношения, не было бы и наследственного права, поскольку, как верно отметил профессор О. С. Иоффе, «наследование применяется только к таким гражданским правам и обязанностям, которые уже существуют и возникли на основе других гражданско-правовых институтов» [8, с. 277].

Следовательно, если наследование возникает на основе других цивилистических институтов, вполне логичен тот факт, что последние предшествуют ему в системе гражданского законодательства. Но есть и другая сторона понимания места наследственного правоотношения в качестве заключительного института системы гражданского права.

Гражданское право является, по сути, правом частным, оно сосредоточено на урегулировании отношений, представляющих личностный интерес в жизни человека. основополагающий правовой акт этой отрасли – Гражданский кодекс – должен стать Кодексом частной жизни. Рассмотрение жизненного пути каждого лица (рождение, возникновение право- и дееспособности, вступление в брак, создание юридических лиц, заключение сделок и, наконец, смерть как конечный итог любой жизни) даёт обоснованные основания полагать, что посмертный переход имущества умершего к другим лицам является своего рода конечным пунктом жизнедеятельности личности как субъекта права. Соответственно, изложению права наследования должно предшествовать изложение тех гражданских прав, которые имеют значение, пока лицо участвует в сфере гражданского оборота.

Из приведенного следует вывод о том, что завершающее место наследственного права как последнего раздела гражданского права является наиболее соответствующим природе данной подотрасли.

Отдельные представители школы хозяйственного права, отрицательно относясь к гражданскому праву и считая составляющие институты этой отрасли не соответствующими духу и назначению советского права, предрекали отмирание последних [9, с. 244]. Бесспорно, при таком понимании значения гражданских правоотношений наследственному правоотношению вообще не было места в системе гражданского права.

Другие авторы, признавая наследственное право самостоятельным институтом, совершенно безосновательно относили его к предмету регулирования не гражданского права, а хозяйственного права [10, с. 227-267].

Проблема определения предмета и метода регулирования хозяйственных правоотношений, которые позволили бы чётко выделить хозяйственное право в отдельную отрасль, – сложный вопрос, требующий отдельного исследования. Очевидно, однако, что отношения, входящие в предмет регулирования наследственного права, по своей природе не могут быть включены в предмет хозяйственного права, поскольку последнее призвано регулировать специфические отношения между субъектами, складывающимися в процессе осуществляемой ими деятельности,

направленной на извлечение прибыли (хозяйственной деятельности).

Приведенный взгляд является отражением советской идеологии 20-30-х гг. XX в., построенной вокруг политико-правовых взглядов представителей диалектического материализма. Марксистско-ленинская теория, отрицательно относясь к праву частной собственности вообще, не могла смириться и с существованием институтов, тесно с ней связанных. Соответственно, гражданское право как отрасль права, обладающая своим предметом регулирования частно-правовых отношений, была признана несовместимой с советским государственно-правовым строем.

Хозяйственное право, призванное заменить «буржуазное» гражданское право, фактически не имело своего предмета регулирования. Исходя из этого, советскими идеологами был осуществлён искусственный перенос гражданских правоотношений в сферу регулирования вновь созданной отрасли хозяйственного права и вследствие этого опубликование последних. Этим и объясняется отнесение институтов, по своей юридической природе присущих гражданскому праву, к предмету регулирования «социалистического» хозяйственного права в трудах авторов того времени – А. Г. Гойхбарга, П. И. Стучки, М. Рейснера и др.

Имея целью уничтожить право частной собственности на средства производства, К. Маркс указывал на необходимость ликвидации наследственного права, которое приводит к сосредоточению крупных капиталов в руках отдельных лиц, и видел в исчезновении права наследования результат той социальной перестройки, которая отменит частную собственность на средства производства [11, с. 384].

Как уже было сказано выше, К. Маркс предусматривал постепенное исчезновение наследственного права. Имелось в виду, что этот институт прекратит своё существование сам по себе, поскольку по наследству нечего будет передавать.

К полному исчезновению права наследования К. Маркс указывал на необходимость так называемых «переходных мер», к которым относятся: увеличение ставки налога на наследство и обращение полученных сумм на «цели социального освобождения», а также ограничение права наследования по

завещанию. В последнем К. Маркс видел «преувеличение самого принципа частной собственности» [11, с. 385] .

При всём разнообразии подходов и взглядов на природу наследственного права учение представителей диалектического материализма о необходимости ликвидации института наследования невыгодно отличается своей искусственностью и оторванностью от социально-экономических реалий. На наш взгляд, нет необходимости опровергать очевидное – необходимость существования наследственного права является общепризнанным постулатом не только среди сторонников современного порядка наследования, но и среди желающих внести в него определённые ограничения, а отмена этого института в первые постреволюционные годы привела к злоупотреблениям со стороны правящего аппарата, присвоению последним имущества, по праву принадлежавшего другим.

Некоторые правоведы, не подвергая сомнению вхождение изучаемого института в систему гражданского права, приходили к выводу, что наследственное право является ещё и институтом семейного права [12, с. 67-68]. С одной стороны, не подлежит сомнению наличие тесной связи, существующей между наследственным правом и семьёй: наследниками по закону являются преимущественно члены семьи наследодателя, по отношению к некоторым категориям последних установлено правило обязательной доли, да и наследниками по завещанию являются, в основном, ближайшие умершие члены семьи.

Неразрывная связь между наследственным и семейным правом прослеживается также и в историческом развитии института наследования. Изначально имущество находится в общей собственности рода или семьи, что обуславливает особенность наследственного преемства на раннем историческом этапе. Смерть главы семьи не влечёт наследования в его современном виде: имущество остаётся в собственности того же рода или семьи, а на место умершего (управляющего имуществом) становится другое лицо.

С появлением института права частной собственности на орудия и средства труда и постепенным превращением личных отношений между членами семьи в юридические [13, с. 112], встал вопрос о создании правовой конструкции, на которой регулировался переход имущества после смерти его собственника.

Именно в этот период и возникает наследование в его собственном понимании – как переход имущества умершего к другому лицу. Но хотя движимое имущество уже признаётся личной собственностью, влияние рода, семьи всё ещё настолько велико, что ещё нет полной свободы распоряжения движимым имуществом на случай смерти. Имущество в таких случаях переходит, прежде всего, в собственность родственников умершего. Члены семьи призываются к наследованию не из-за наличия с умершим кровных связей, а из-за того, что они совместно вели хозяйство, входили в одну хозяйственную ячейку.

В дальнейшем, с развитием и укреплением права индивидуальной собственности, расширяется круг лиц, к которым имущество переходит в порядке наследования по закону; при этом всё большее значение приобретает факт кровного родства. Кроме того, утверждается и развивается право составления завещания с возможностью оставления имущества не только членам семей, но и посторонним лицам.

Как видим, эволюция института наследования в правовых системах любого государства в различных формах проявления и вариациях рассматривается через призму развития семейного правоотношения.

В советский период типичным примером влияния семейного строя на формирование правил о наследовании имущества являлся особый порядок наследственного преемства в колхозном дворе, когда наследство открывалось только после смерти его последнего члена. Специфика данного наследственного перехода была обусловлена особенностями социально-экономической жизнедеятельности крестьянских семей. Колхозный двор был объединением труда членов одной семьи, а входившее в его состав имущество принадлежало всем членам двора на праве общей совместной собственности. Владение, использование и распоряжение указанным имуществом осуществлялось с согласия всех членов двора.

Указанными особенностями объяснялись и особенности наследования по завещанию. Имущество колхозного двора могло быть предметом завещательного распоряжения только в том случае, когда завещатель был единственным и последним членом колхозного двора.

Не менее значимо влияние семейного права на наследование и на современном этапе, ведь некоторые институты наследственного

права фактически отражают конкретное состояние, динамику семейных отношений. Последние влекут важные имущественные последствия в сфере наследственного права, в частности, с их помощью происходит определение круга лиц, которых следует считать членами семьи и, соответственно, включаются в очередь наследников по закону.

Позиция о связи наследственного права с семьёй, наличие прямой зависимости отдельных норм последнего от форм семьи находит широкую поддержку в литературе, однако указанное совсем не свидетельствует о том, что институт наследования входит в состав семейного права, поглощается нормами последнего.

В круг наследников по закону входят не только члены семьи, но и нетрудоспособные иждивенцы, даже имеющие привилегированное положение по сравнению с некоторыми членами семьи. При наследовании по завещанию наследниками могут выступать не только близкие или дальние родственники, но и лица, вообще не связанные родственными связями с наследодателем. Наконец, наследниками могут выступать юридические лица, а также государство.

Именно нормами наследственного права, а не семейного, регулируются вопросы открытия и охраны наследства, его принятия или отказа от него, ответственности наследников за долги наследодателя, составление и исполнение завещания и т.п.

Современные цивилисты понимают наследование как переход после смерти гражданина всей совокупности принадлежащего ему на праве частной собственности имущества, включающие имущественные и некоторые личные неимущественные права, к одному или нескольким лицам [14-16].

Мы в целом согласны с мнением Р. Р. Ленковской, которая считает, что под наследственными правоотношениями следует понимать совокупность юридических связей, основанных на нормах наследственного права и возникающих между наследодателем, наследниками и другими лицами по составлению завещания, открытия наследства, принятия либо отказа от наследства, охраны наследства, исполнения завещания и другие правовые отношения, которые основаны на нормах наследственного права [17, с. 50].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной

проблеме). Таким образом, без существования других гражданско-правовых институтов, на основании которых возникают гражданские правоотношения, не было бы и наследственного права. Поэтому если наследование возникает на основе других цивилистических институтов, то вполне логичен тот факт, что последние предшествуют ему в системе гражданского законодательства. Исследование соотношения наследственного права с другими гражданско-правовыми институтами (правом собственности, обязательственным правом), отраслями права (семейным правом, хозяйственным правом) даёт основания для вывода о том, что завершающее место наследственного права в системе гражданского права полностью соответствует его правовой природе.

Список использованных источников

1. Гражданское и торговое право капиталистических государств / [Р. Л. Нарышкина, Е. А. Васильев, В. В. Зайцев, Ю. И. Свядосц] и др. – Москва : Международные отношения, 1984. – Ч. II. – 298 с. – Текст : непосредственный.

2. Стучка, П. И. Курс советского гражданского права / П. И. Стучка. – Москва : Соцэгиз, 1931. – Т. I. Введение в теорию гражданского права. – 260 с. – Текст : непосредственный.

3. Дювернуа, Н. Л. Чтения по гражданскому праву / Н. Л. Дювернуа. – Санкт-Петербург : Типография М. М. Стасюлевича, 1898. – Т. 1. Введение и часть общая. – 800 с. – Текст : непосредственный.

4. Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование / В. В. Залесский, Г. Е. Авилов, М. М. Вильданова и др. – Москва : НОРМА, 1999. – 648 с. – Текст : непосредственный.

5. Серебровский, В. И. Очерки советского наследственного права / В. В. Серебровский. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1953. – 240 с. – Текст : непосредственный.

6. Емельянов, В. П. Гражданское право: практическое пособие. Изд. 2-е, испр. и доп. / В. П. Емельянов. – Харьков : НПКФ «Консум», 1996. – 236 с. – Текст : непосредственный.

7. Братусь, С. Н. Предмет и система советского гражданского права / С. Н. Братусь. – Москва : Госюриздат, 1963 – 197 с. – Текст : непосредственный.

8. Иоффе, О. С. Советское гражданское право / О. С. Иоффе. – Ч.3. Правоотношения, связанные с продуктами творческой деятельности. Семейное право. Наследственное право. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1965. – 347 с. – Текст : непосредственный.

9. Рейснер, М. Право. Наше право, чужое право, общее право / М. Рейснер. – Москва : Госиздат, 1925. – 274 с. – Текст : непосредственный.

10. Гойхбарг, А. Г. Хозяйственное право Р. С. Ф. С. Р. / А. Г. Ройсбарх. – Москва : Госиздат, 1924. – Т. 1. Гражданский кодекс. – 269 с. – Текст : непосредственный.

11. Маркс, К. Сочинения. 2-е изд. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва : Госполитиздат, 1960. – Т. 16. – 839 с. – Текст : непосредственный.

12. Свердлов, Г. М. О предмете и системе социалистического семейного права / Г. М. Свердлов. – Текст : непосредственный // Советское государство и право. – 1941. – № 1. – С. 67-68.

13. Кавелин, К. Очерк юридических отношений, возникающих из семейного союза / К. Кавелин. – Санкт-Петербург : Типография Правительствующего Сената, 1884. – 172 с. – Текст : непосредственный.

14. Крашенинников, П. В. Наследственное право / П. В. Крашенинников. – Москва : Статут, 2017. – 273 с. – Текст : непосредственный.

15. Максина, С. В. Наследственное право: учебное пособие / С. В. Максина, Е. А. Низамова. – Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2018. – 63 с. – Текст : непосредственный.

16. Алиева, А. Б. Наследственное право: учебное пособие (Курс лекций) для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиля «Гражданское право» / А. Б. Алиева, Ж. К. Раджабова. – Махачкала : ДГУНХ, 2019. – 142 с. – Текст : непосредственный.

17. Ленковская, Р. Р. Наследственные правоотношения: понятие и содержание / Р. Р. Ленковская. – Текст : непосредственный // Социально-политические науки. – 2017. – № 4. – С. 47-50.